

СОВМЕСТНОЕ ВНИМАНИЕ В ЗРИТЕЛЬНОМ ПЕРЕВОДЕ, ЗРИТЕЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ И СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ

С.Н.Эшбобоев

*Ташкентский химико-технологический
Институт Шахрисабзкий филиал,
старший преподаватель
ORCID: 0009-0009-9949-7187*

З.М.Базаров

*Узбекский государственный университет
мировых языков, PhD*

Ф.Х.Холмирзаева

*Узбекский государственный университет
мировых языков, магистрант
ORCID: 0009-0008-4247-8287*

Аннотация: В области перевода и толкования эффективная коммуникация зависит от концепции совместного внимания. Этот когнитивный феномен, когда люди направляют свое внимание на общую тему, является основополагающим для того, чтобы сообщения были точно переданы и поняты. Эта статья глубже исследует совместное внимание в зрительном переводе, зрительном толковании и синхронном переводе, рассматривая его значимость, механизмы и лучшие практики.

Ключевые слова: когнитивный феномен, совместное внимание, социальная динамика, развитие эмпатии, визуальная синхронизация, синхронный перевод.

Роль совместного внимания в толковании

Когнитивные механизмы. Совместное внимание включает несколько когнитивных процессов, которые влияют на восприятие и понимание информации:

Совместное внимание: Это сосредоточение на объекте или событии, что имеет решающее значение для интерпретации сообщений. Оно способствует взаимопониманию контекста, намерений и значений.

Теория разума: Переводчики должны предвидеть знания и эмоциональное состояние аудитории, что позволяет им адаптировать свои интерпретации соответственно. Это понимание улучшает вовлеченность и восприятие.

Рабочая память: Совместное внимание помогает переводчикам управлять своей когнитивной нагрузкой. Сосредоточившись одновременно на говорящем и аудитории, переводчики могут лучше запоминать и обрабатывать информацию.

Эмоциональная и социальная динамика

Совместное внимание — это не только когнитивный процесс; оно также охватывает эмоциональные и социальные аспекты:

Развитие эмпатии: Когда переводчики и аудитория разделяют внимание, возникает связь, способствующая эмпатии. Эта эмоциональная связь может улучшить качество перевода, так как переводчики лучше понимают потребности аудитории.

Доверие и взаимопонимание: Вовлечение в совместное внимание может установить доверие между переводчиками, говорящими и аудиторией. Это

доверие особенно важно в чувствительных контекстах, таких как юридические или медицинские переводы, где точность имеет первостепенное значение.

Подробное изучение режимов перевода

1. Зрительный перевод

В зрительном переводе переводчики читают текст и переводят его вслух, часто в реальном времени. Важность совместного внимания проявляется несколькими способами:

Взаимодействие с текстом: Переводчики должны глубоко погружаться в текст, чтобы понять его значение перед его передачей. Совместное внимание с аудиторией позволяет переводчикам оценить, следует ли аудитория за ними.

Темп и подача: Наблюдая за реакцией аудитории, переводчики могут регулировать свой темп, тон и акценты для повышения ясности и вовлеченности.

Культурные нюансы: Переводчики могут опираться на совместный культурный опыт и знания, обогащая перевод контекстом, который резонирует с аудиторией.

2. Зрительное толкование

Зрительное толкование сочетает устное толкование с визуальными материалами, что требует от переводчиков умения переключаться между модальностями. Основные аспекты включают:

Визуальная синхронизация: Переводчики должны синхронизировать свое устное толкование с визуальными текстами или презентациями. Совместное внимание помогает поддерживать эту согласованность, обеспечивая аудитории получение последовательной информации.

Контекстуальная адаптация: Переводчики могут адаптировать свой язык и подачу на основе визуальных сигналов как от материалов говорящего, так и от реакций аудитории.

Техники вовлечения: Используя совместное внимание, переводчики могут применять стратегии, такие как резюмирование ключевых моментов или задавание риторических вопросов, чтобы поддерживать интерес аудитории.

3. Синхронный перевод

Синхронный перевод, вероятно, является самой сложной формой, требующей обработки устной речи в реальном времени. Совместное внимание здесь особенно критично:

Фокус на нескольких каналах: Переводчики должны слушать, обрабатывать и говорить одновременно. Совместное внимание помогает им фильтровать отвлекающие факторы и сосредоточиться на релевантной информации как от говорящего, так и от аудитории.

Обратная связь в реальном времени: Наблюдая за языком тела и выражениями лиц аудитории, переводчики могут корректировать свою подачу. Например, если аудитория выглядит сбитой с толку, они могут решить уточнить или замедлить речь.

Сотрудничество между переводчиками: В командных условиях совместное внимание способствует сотрудничеству. Переводчики могут общаться невербально и поддерживать друг друга, обеспечивая согласованное качество и точность.

Лучшие практики для повышения совместного внимания

Чтобы максимизировать преимущества совместного внимания в толковании, практики могут применять несколько лучших практик:

- **Активное слушание:** Переводчики должны развивать навыки активного слушания, сосредотачиваясь не только на произносимых словах, но и на скрытых сообщениях и эмоциях.

- **Невербальные сигналы:** Переводчики должны обращать внимание на невербальные сигналы как от говорящего, так и от аудитории, используя эти сигналы для адаптации своего толкования.

- **Стратегии вовлечения:** Такие техники, как зрительный контакт, кивание и отзывчивая язык тела, могут помочь поддерживать совместное внимание и способствовать связи с аудиторией.

- **Механизмы обратной связи:** Включение способов оценки понимания аудиторией — таких как быстрые проверки на понимание — может усилить совместное внимание и улучшить качество перевода.

- **Непрерывное обучение:** Переводчики должны участвовать в профессиональном развитии, чтобы улучшить свои навыки управления совместным вниманием, включая семинары по невербальной коммуникации и вовлечению аудитории.

Заклучение

Совместное внимание является краеугольным камнем эффективного зрительного перевода, зрительного толкования и синхронного перевода. Способствуя взаимному фокусу между переводчиками, говорящими и аудиторией, практики могут улучшить понимание, вовлеченность и общее качество коммуникации. По мере роста спроса на квалифицированных переводчиков в нашем все более взаимосвязанном мире понимание и использование совместного внимания останется важным для предоставления качественных услуг перевода. Развивая эти навыки, переводчики могут не только улучшить свою практику, но и способствовать более значимому и воздействию общению между культурами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Gile, Daniel. *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009.

1. Neunzig, Wolfgang. "Empathy in Translation and Interpretation." *Translation and Interpreting Studies* 14, no. 1 (2019): 34-50.
2. Vasiliev, Dmitry. "Cognitive Aspects of Interpreting." *Journal of Translation Studies* 10, no. 2 (2020): 121-135.
3. Pöchhacker, Franz. *Introducing Interpreting Studies*. London: Routledge, 2004.
4. Mason, Ian. "Collaborative Translation: A Case Study of Shared Attention in Interpreting." *Interpreting* 22, no. 2 (2020): 200-215.
5. Gough, Andrew. "The Role of Attention in Interpreter Training: A Cognitive Perspective." *Translation & Interpreting* 12, no. 1 (2020): 45-59.
6. Schäffner, Christina. *Translation and Interpreting: Theories and Practices*. London: Routledge, 2013.

SOVMESTNOE VNIMANIE V ZRITELNOM PEREVODE, ZRITELNOM TOLKOVANII I SINHRONNOM PEREVODE

Annotation: *V oblasti perevoda i tolkovaniya effective communication depends on the concept of sovmestnogo vnimania. Etot kognitivnyi fenomenon, kogda ludi napravlyayut svoe vnimanie na obshchuyu temu, yavlyaetsya osnovopolagayushchim dlya togo, chtoby soobshcheniya byli tochno peredany i ponyaty. Eta stya glubje issleduet sovmestnoe vnimanie v zritelnom prevode, zritelnom kovanii i synchronomem prevode, rassmatrivaya ego nachimost, mechanism i luchshie practical.*

Key words: cognitive phenomenon, simultaneous attention, social dynamics, development of empathy, visual synchronization, synchronous translation.